

1.1. Eigene Erstellung eines Deepfakes

Zur Untersuchung des Stands der Technik sowie der Zugänglichkeit bei der Produktion professioneller Deepfakes wurde im Rahmen der Studie ein eigenes Video-Deepfake erstellt. Nach Rücksprache mit TA-SWISS und Moritz Leuenberger (ehemaliger Leiter des TA-SWISS-Leitungsausschusses sowie ehemaliger Schweizer Politiker und Bundespräsident) sollte das Deepfake Moritz Leuenberger abbilden. Konkret sollte das Ergebnis ein Video-Deepfake mit einer ca. 10 Sekunden langen Grussbotschaft von Herrn Leuenberger sein, die gemeinsam mit ihm verfasst wurde. Dazu wurde auf die Software «DeepfaceLab» (iperov 2022) zurückgegriffen. Die 2018 veröffentlichte Software gilt als das am weitesten verbreitete Open-Source-Programm, das zur Produktion hochwertiger Deepfake-Videos genutzt wird. Im Gegensatz zu der Vielzahl anderer Software und Apps, ist «DeepfaceLab» kostenlos, open-source und offline nutzbar. Dies waren wichtige Entscheidungskriterien, da wir verhindern wollten, dass potenzielle Dritte Zugang zu dem Video bekommen könnten. Viele der ansonsten Online verfügbaren Apps sind zudem eher als Spielerei anzusehen (z.B. «deepswap.ai»).

Der Umgang mit der Software ist denkbar einfach - wobei es keine einzelne Software ist, sondern vielmehr einzelne Skripte, die nacheinander mit Default-Einstellungen oder eigenen Parametern ausgeführt werden müssen. Es werden lediglich zwei Videos als Ausgangs- und Zielmaterial benötigt. Als Ausgangsmaterial diente eine Rede von Herrn Moritz Leuenberger auf Youtube¹ in FullHD-Auflösung. Zielvideo war ein von uns selbst erstelltes Video, in welchem ein Projektmitglied den Text vorliest. Im Hintergrund wurde mittels Greenscreen-Technologie von Microsoft Teams ein TA Swiss-Hintergrundbild eingefügt.

Der Ablauf in «DeepFaceLab» ist wie folgt: Zuerst wird das Video in Einzelbilder zerteilt und danach vorhandene Gesichter/ Köpfe extrahiert. Bei unserem Ausgangsvideo von 30 Minuten Länge dauerte dieser Prozess etwa 2,5 Stunden bei gewählten 24 Bildern/Sekunde. Dies ergab in Summe 49.450 Bilder. Um die nachfolgenden Schritte zu beschleunigen, wurde alle Bilder, die kein Gesicht enthielten, gelöscht. Übrig blieben 38.358 Bilder. Das Zielvideo war 20 Sekunden lang und wurde mit ähnlichen Parametern in 330 Bilder zerteilt. Danach folgt die automatische Erkennung von Gesichtern. Diese Erkennung hat auf dem ersten Computerserversystem² ca. 75 Stunden gedauert. Insgesamt wurden durch diesen Prozess circa 70 GB an Daten erstellt.

Danach beginnt das eigentliche Training. Hierbei werden die Gesichtsausdrücke von Eingangs- und Zielvideo verglichen (um Pendants zu erstellen) und danach wieder vollautomatisch zu einem Video zusammengesetzt. Dabei gibt es die Möglichkeit, mehrere Parameter einzustellen, unter anderem ob nur Gesichtspartien, das ganze Gesicht, oder der ganze Kopf ausgetauscht werden soll. Dieses Training kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Auf unserem Computerserversystem brach das Training jedoch schon nach wenigen Stunden ab, lieferte verschiedene Fehlermeldungen oder beschädigtes Videomaterial.

Um diese Fehler zu umgehen und den Prozess zu beschleunigen, nutzten wir schliesslich ein weiteres Computersystem³ mit einer modernen Grafikkarte. Auf diesem erhielten wir anfangs

¹ https://www.youtube.com/watch?v=J6gX9Je_5hM.

² Server: Intel i7, 16 GB RAM, keine Grafikkarte.

³ Desktop-PC: AMD Ryzen 5600X, 16 GB Ram, MSI RTX 4070 VENTUS 2X mit 12 GB GDDR6.

auch noch eine Fehlermeldung, welche wir jedoch beheben konnten. Der erste Durchlauf mit der Ersetzungsmethode Gesicht rechnete ca. fünf Stunden und erstellte am Ende ein Video⁴. Die Qualität war jedoch nicht zufriedenstellend (siehe Abbildung 1), sodass wir uns entschieden in einem weiteren Durchgang den ganzen Kopf zu ersetzen. Dieser Durchgang dauerte etwa acht Stunden und lieferte ein noch schlechteres Ergebnis (siehe auch Abbildung 2)⁵. Es ist anzunehmen, dass durch längere Trainings die Qualität zunehmen wird. Getestet haben wir dies jedoch nicht.

Abbildung 1: Screenshot aus dem ersten Deepfake-Video. Die Übergänge zwischen Original-Kopf und eingefügtem Gesicht sind gut zu erkennen, insbesondere am Haaransatz.

Abbildung 2: Screenshot aus dem zweiten Deepfake-Video. Das Ersetzen des ganzen Kopfs führte zu schlechteren Ergebnissen.

DeepFaceLab kann nur Fakes von Videomaterial, nicht aber von Stimmen, erstellen. Da es zum Zeitpunkt der Studie keine erfolgsversprechende Open Source Lösung gab, beauftragten wir die Firma «AudioStack»⁶ (ehemals «Aflorithmic») mit Sitz in Grossbritannien, auf die wir bei unserer Recherche gestossen waren. Als Vorarbeit mussten wir hier ein Transkript des Videos schicken, sowie Satzteile als einzelne wav-Sounddatei. Wir nutzten das günstigste Modell, das uns angeboten wurde und erhielten nach etwa 1,5 Wochen eine Audio-Datei, in welcher «Herr Leuenberger» den von uns vorgegebenen Text spricht. Die Qualität war nicht schlecht, aber schon bei normalem Hinhören waren Artefakte hörbar.

Als letzten Schritt nutzten wir ein einfaches Videoschnitt-Programm (Shotcut⁷) um das Video mit dem Audio zu verbinden. Weil die Geschwindigkeit des Videos nicht ganz mit dem der Audio-Datei übereinstimmte, musste die Audiospur in Shotcut an einigen Stellen geschnitten werden.

⁴ Das erste Deepfake-Video mit ersetzttem Gesicht finden Sie im ONLINE APPENDIX (Video-Datei-Name: Final_Deepfake_1_face_mitStimme.mp4)

⁵ Das zweite Deepfake-Video mit ersetzttem Kopf finden Sie im ONLINE APPENDIX (Video-Datei-Name: Final_Deepfake_2_head_mitStimme.mp4)

⁶ <https://audiostack.ai/>

⁷ <https://shotcut.org/>

In unserem Vorgehen zeigte sich, dass die Erstellung grundsätzlich nicht so einfach ist, wie sie oft beschrieben wird. Mehrere externe Faktoren beeinflussen die Qualität des Deepfakes und es sind auch einige händische Anpassungen nötig.

- **Zeit:** Auch auf dem Computersystem 2 dauert es fünf Stunden.
- **Hardware:** Die Erstellung auf Computersystem 1 (ohne Grafikkarte) führt zu Fehlern im Training.
- **Manuelle Anpassungen:** Für eine gute Qualität sollten alle Bilder, die kein Gesicht enthalten oder unscharf sind manuell entfernt werden, bevor das Training starten kann. Auch wären weitere Anpassungen notwendig gewesen, etwa des Haaransatzes auf jedem Bild.
- **Schlechte Dokumentation:** Viele Infos zur Bedienung von DeepFaceLab konnten nur YouTube-Videos entnommen werden, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts die offizielle Dokumentation nicht erreichbar war und auch grundsätzlich eher schlecht aus dem russischen Originaltext übersetzt ist.